

“Vida” é um Efeito, Não a Causa:

A Coordenação de Matéria e Energia como Princípio Fundamental dos Sistemas Funcionais

João Carlos Orquiza¹

Resumo

Este ensaio explora a ideia de que a coordenação de matéria e energia é o princípio subjacente a todos os sistemas funcionais, vivos ou não vivos, servindo como base para qualquer organização observável. A célula, como unidade fundamental dos sistemas vivos, é destacada como o exemplo mais claro desse princípio universal. Argumenta-se que a célula, sendo essencialmente matéria e energia em coordenação autônoma, exemplifica como a funcionalidade emerge dessa coordenação. A “vida”, em sua complexidade, é um efeito emergente dessa coordenação autogerada e autônoma de matéria e energia, que precede e possibilita qualquer funcionalidade. Reconhecer a célula como uma manifestação desse princípio universal transcende a distinção entre vida e não vida, oferecendo uma abordagem unificadora para entender sistemas naturais.

Palavras-chave: Coordenação de Matéria e Energia; Sistemas Funcionais; Célula; Vida; Autopoiese; Autorregulação; Energia Coordenada; Termodinâmica; Sistemas Abertos; Entropia; Complexidade; Organização; Autonomia Celular; Princípio Universal; Paridade de ATP; Matéria e Energia; Ordem Interna; Sistemas Vivos; Sistemas Não Vivos; Auto-organização.

1. "Psychology Undergraduate, Universidade Positivo. Londrina/PR/Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9619-9939>. Email: joao.carlos56@cs.up.edu.br

Introdução

A distinção entre sistemas vivos e não vivos tem sido central na ciência e na filosofia. No entanto, ao considerar que a coordenação de matéria e energia é a base de toda funcionalidade, essa distinção perde importância. Este ensaio propõe que **a vida, incluindo seus sistemas mais fundamentais como a célula, é uma manifestação particular e observável de um princípio universal: a coordenação autônoma e autogerada de matéria e energia.**

Ao destacar a célula como exemplo desse princípio, é possível conectar conceitos biológicos e físicos, promovendo uma visão integrada dos fenômenos naturais. Além disso, ao focar que a célula nada mais é que matéria e energia em coordenação autônoma, reforçamos a ideia de que a “vida” é um efeito emergente dessa coordenação fundamental.

Matéria/Energia Coordenada é Universal e Essencial

A coordenação de matéria e energia é observável em sistemas de todas as escalas, desde átomos até galáxias. Prigogine (1977) demonstrou que sistemas longe do equilíbrio termodinâmico podem desenvolver ordem através de processos dissipativos, mostrando que a coordenação é fundamental para a emergência de estruturas organizadas. Bertalanffy (1968), na *Teoria Geral dos Sistemas*, destacou que princípios organizacionais transcendem categorias como vivo e não vivo, reforçando que a coordenação é a essência da funcionalidade.

A célula, como um sistema autossustentável, é um exemplo concreto de como a coordenação de matéria e energia possibilita a funcionalidade. Por meio de processos altamente regulados, como a produção de ATP, transporte de moléculas e divisão celular, a célula demonstra que a coordenação não é exclusiva da vida, mas sua base essencial.

A Célula: Matéria e Energia em Coordenação Autônoma

A célula é, em sua essência, uma organização de matéria e energia. Ela não é algo além ou separado desses componentes fundamentais; é uma manifestação direta da coordenação intrínseca de matéria e energia. As moléculas que constituem a célula—proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos—são formas organizadas de matéria. Os processos que ocorrem dentro da célula, como reações químicas e fluxos iônicos, são transformações e transferências de energia.

Essa coordenação interna permite que a célula mantenha sua estrutura e funcione como um sistema coerente. Não há um agente externo dirigindo essas funções; elas emergem das propriedades inerentes dos componentes materiais e energéticos da célula. Assim, a célula exemplifica a lógica universal de que sistemas funcionais são o resultado da coordenação autônoma e autogerada de matéria e energia.

A Paridade de ATP: Equilíbrio Fundamental de Matéria/Energia

O ATP (adenosina trifosfato) é a principal moeda energética da célula, atuando como intermediário entre processos que liberam e que consomem energia. A **paridade de ATP** refere-se ao equilíbrio instantâneo e contínuo entre sua produção e consumo. Esse equilíbrio é crítico porque a célula não armazena ATP em grandes quantidades; ela depende de uma produção constante que corresponda exatamente às demandas energéticas imediatas.

Qualquer interrupção nesse equilíbrio resulta em falha na coordenação de matéria e energia. Se a produção de ATP não acompanhar seu consumo, processos celulares essenciais cessam, levando rapidamente à perda da integridade celular. A

célula, então, retorna a um estado de matéria e energia descoordenadas, destacando que sua existência como sistema funcional depende totalmente desse equilíbrio.

Essa paridade não é mantida por uma força externa, mas sim pelos próprios mecanismos internos da célula. Enzimas e vias metabólicas ajustam continuamente as taxas de produção e consumo de ATP em resposta às necessidades energéticas, exemplificando a coordenação autogerada e autônoma de matéria e energia.

Autopoiese e Autonomia

O conceito de autopoiese (Maturana e Varela 1980) descreve a célula como um sistema capaz de se autogerar e se autossustentar. A célula organiza matéria e energia para produzir componentes que a mantêm funcional, validando a ideia de que a vida emerge da coordenação autônoma. Essa capacidade autogerada e autônoma de manter a ordem interna é uma manifestação direta do princípio universal de coordenação de matéria e energia.

“Vida” é um Efeito, Não a Causa

A vida, como percebida nos sistemas celulares, é um efeito emergente da coordenação de matéria e energia. Kauffman (1993) destacou que sistemas complexos, sob certas condições, se auto-organizam naturalmente, levando à emergência de propriedades como autorregulação e reprodução. Schrödinger (1944) apontou que a vida mantém sua ordem interna ao exportar entropia para o ambiente. Essa manutenção de ordem só é possível através da coordenação eficiente de energia, como exemplificado pela célula.

Portanto, a vida não é a causa da coordenação, mas sim um resultado dela. **A célula, sendo essencialmente matéria e energia em coordenação autônoma,**

exemplifica como a funcionalidade emerge dessa coordenação. Ao reconhecer que a coordenação de matéria e energia é a base de tudo, a “vida” deixa de ser um atributo exclusivo e se torna uma manifestação particular desse princípio universal.

A Coordenação de Matéria e Energia Precede Qualquer Funcionalidade

A coordenação de energia é a base de qualquer sistema funcional, vivo ou não. Morowitz (1968) argumentou que o fluxo de energia é crucial para a emergência de organização. No caso da célula, a coordenação energética é essencial para a produção de biomoléculas e para a manutenção de processos metabólicos.

A paridade entre produção e consumo de ATP, como manifestação central dessa coordenação, exemplifica como a energia coordenada precede e sustenta a funcionalidade. Sem essa paridade, qualquer célula — e, por extensão, qualquer sistema funcional — se torna inviável. Isso reforça a ideia de que a coordenação autogerada e autônoma de matéria e energia é um pré-requisito para a funcionalidade.

Discussão

A percepção de que a célula é uma manifestação universal da coordenação de matéria e energia redefine a distinção entre vida e não vida. A funcionalidade celular, incluindo processos como divisão e comunicação intercelular, pode ser entendida como um efeito direto dessa coordenação.

Ao considerar a célula sob essa ótica, avançamos na compreensão dos sistemas biológicos e físicos como expressões de um mesmo princípio unificador. A termodinâmica dos sistemas abertos, como descrito por Prigogine (1977), oferece

insights sobre como sistemas como a célula mantêm sua ordem interna ao interagir com o ambiente.

Reconhecer que **a célula é essencialmente matéria e energia em coordenação autônoma** permite uma análise mais integrada e abrangente dos fenômenos naturais. Essa perspectiva unificadora promove a ideia de que a coordenação deixa de ser um atributo exclusivo da “vida” e se torna um conceito abrangente e universal.

Conclusão

A coordenação autogerada e autônoma de matéria e energia é o princípio fundamental que sustenta todos os sistemas funcionais. **A célula, sendo nada mais que matéria e energia em coordenação autônoma, exemplifica esse princípio universal.** A “vida”, em sua complexidade, é um efeito emergente dessa coordenação, e não sua causa.

Ao transcender as distinções tradicionais entre vida e não vida, podemos unificar a análise de sistemas naturais sob uma mesma lógica. A célula, em sua funcionalidade e autorregulação, oferece o exemplo mais claro de como a coordenação de matéria e energia precede e possibilita a funcionalidade.

Essa visão integrada tem o potencial de ampliar nossa compreensão de sistemas complexos e promover avanços em diversas áreas, desde biologia celular até física e ciências dos materiais. **Reconhecer a coordenação como o princípio fundamental abre caminhos para novas pesquisas e uma abordagem mais unificadora na ciência.**

Referências

1. Bertalanffy, Ludwig von. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller, 1968.

2. Kauffman, Stuart. *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. New York: Oxford University Press, 1993.
3. Maturana, Humberto R., e Francisco J. Varela. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
4. Morowitz, Harold J. *Energy Flow in Biology: Biological Organization as a Problem in Thermal Physics*. New York: Academic Press, 1968.
5. Prigogine, Ilya. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order through Fluctuations*. New York: Wiley, 1977.
6. Schrödinger, Erwin. *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge: Cambridge University Press, 1944.